

TA'LIM BOSQICHLARIDA ONA TILI FANINING DAVLAT TA'LIM STANDARTLARINI O'RGANISH

Aliyeva Yodgora Barat qizi

Beksaidova Laylo Zokir qizi

Chirchiq davlat pedagogika universiteti 3-bosqich talabalari

aliyevayodgora946@gmail.com

beksaidovalajlo@gmail.com

Annotatsiya. Ushbu maqolada ona tili fanining davlat ta'lim standartlari asosida o'quvchilarda lingvistik bilim va nutqiy kompetensiyani shakllantirish masalalari yoritilgan. Ta'lim bosqichlari bo'yicha olib boriladigan bu jarayon savodxonlikni rivojlantirishga va muloqot madaniyatini tarkib toptirishga xizmat qiladi.

Kalit so'zlar: ona tili, davlat ta'lim standarti, ta'lim bosqichlari, lingvistik bilim, nutqiy kompetensiya, savodxonlik.

Annotation. This article discusses the development of students' linguistic knowledge and communicative competence within the framework of the state educational standards for the mother tongue. The step-by-step approach applied at different stages of education contributes to the development of literacy and communication culture.

Keywords: mother tongue, state educational standard, stages of education, linguistic knowledge, communicative competence, literacy.

Аннотация. В статье рассматриваются вопросы формирования лингвистических знаний и речевой компетенции учащихся на основе государственных образовательных стандартов по родному языку. Последовательное обучение на разных этапах образования способствует развитию грамотности и культуры общения.

Ключевые слова: родной язык, государственный образовательный стандарт, этапы обучения, лингвистические знания, речевая компетенция, грамотность.

Ona tili fanini o'qitishda davlat ta'lim standartlari muhim o'rin tutadi. Chunki DTS ta'lim jarayonining yagona mezon sifatida o'quvchilarga beriladigan bilim, ko'nikma va malakalarning darajasini belgilab beradi. Ona tili fani bo'yicha DTSlar har bir ta'lim bosqichida o'quvchilarning yosh xususiyatlari va psixologik rivojlanish

darajasini hisobga olgan holda ishlab chiqiladi. Boshlang'ich sinflarda DTSning asosiy vazifasi o'quvchilarda savodxonlikni shakllantirish, nutqiy madaniyatni rivojlantirish, tovush va harflarni to'g'ri talaffuz qilish, yozuv malakasini mustahkamlashdan iboratdir. Bu bosqichda o'quvchi uchun ona tilining eng sodda va tushunarli jihatlari o'rgatiladi, ya'ni gap tuzilishi, so'z ma'nosi, tovushlarning qo'llanishi, imlo qoidalari singari elementar bilimlar asosida poydevor yaratiladi.

Keyingi o'rta ta'lim bosqichida DTSlar o'quvchilarning grammatik bilimlarini kengaytirish, murakkab gaplar tuzilishini o'rganish, so'z turkumlari, morfologik va sintaktik birliklar ustida ishlash, matn yaratish malakasini rivojlantirishga qaratiladi. Bu davrda o'quvchilar nafaqat tayyor matnni o'qib tushunadilar, balki o'z fikrlarini yozma va og'zaki shaklda to'g'ri ifodalashni ham o'rganadilar. Ona tili fanining DTSlari o'quvchilarni mustaqil tahlil qilishga, nutqiy faoliyatda o'z imkoniyatlarini namoyon etishga yo'naltiradi. Shu bilan birga, o'quvchilarda milliy qadriyatlarni anglash, nutqiy madaniyat orqali o'zligini ifodalash malakasi ham shakllantiriladi.

Yuqori sinflarda ona tili bo'yicha DTS o'quvchilarga nazariy bilimlarni chuqurlashtirish, ilmiy tushunchalar bilan ishlash, uslubiy tafovutlarni anglash, turli janrdagi matnlarni yaratish va tahlil qilishni o'rgatishga yo'naltiriladi. Bu bosqichda o'quvchilar til hodisalarini umumlashtirish, tilning jamiyatdagi o'rni va vazifalarini anglash, tilning milliy qadriyat sifatida ahamiyatini chuqur idrok etadilar. Ona tili bo'yicha DTS o'quvchilarni mustaqil nutq madaniyatiga, ilmiy-ijodiy izlanishga yo'naltirishga xizmat qiladi.

DTSlarning har bir bosqichda qo'ygan maqsadi o'quvchilarning savodxonlik darajasini izchil oshirish, ularning nutqiy kompetensiyasini rivojlantirish va jamiyatda o'z fikrini to'g'ri, aniq va lo'nda ifodalashga o'rgatishdir. Ona tili fanining DTSlari faqat lingvistik bilimlarni emas, balki o'quvchining ijtimoiy-madaniy rivojlanishini ham ko'zda tutadi. Chunki ona tili shaxsning dunyoqarashini shakllantirishda, ma'naviy qadriyatlarini rivojlantirishda, milliy o'zlikni anglashda beqiyos ahamiyat kasb etadi.

DTSlarda ona tili fanining mazmuni bosqichma-bosqich murakkablashib boradi. Boshlang'ich sinflarda so'z va gap bilan ishlash ko'nikmalari shakllantirilsa, o'rta bosqichda morfologiya va sintaksis, yuqori bosqichlarda esa stilistika, nutq madaniyati va ilmiy izlanish elementlari o'rganiladi. Bu jarayon o'quvchilarning tafakkurini kengaytirish, ularning nutqiy imkoniyatlarini boyitish va ijodiy salohiyatini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Ona tili fanining DTSlari o'quvchi faoliyatini faollashtirish, ularni mustaqil izlanishga undash, ta'lim jarayonini samarali tashkil etish uchun metodik asos bo'lib xizmat qiladi. O'qituvchi DTS asosida darsni rejalashtiradi, o'quvchilarning bilim darajasini baholaydi va o'z faoliyatini yo'naltiradi. Shu bois DTS nafaqat o'quvchilarning bilim darajasini belgilaydi, balki o'qituvchi uchun ham metodik qo'llanma vazifasini bajaradi.

DTSlarning amaliyotga tatbiq etilishi jarayonida o'quvchilarning nutqiy rivoji, imlo savodxonligi, mustaqil fikrlash darajasi, matn yaratish qobiliyati asosiy mezon sifatida olinadi. Ular orqali o'quvchilar tilning mohiyatini anglab, uni hayotiy jarayonlarda qo'llashni o'rganadilar. Ona tili fanining DTSlari o'quvchiga nafaqat bilim beradi, balki uni fikrlashga, o'z qarashlarini ifodalashga, jamiyatda munosib o'rin egallashga tayyorlaydi.

Shu bilan birga, ona tili bo'yicha DTSlar zamon talablari bilan hamohang tarzda doimiy ravishda yangilanib boradi. Bugungi kunda kommunikativ yondashuv, kompetensiyaviy ta'lim tamoyillari, innovatsion metodlardan foydalanish DTSlarning asosiy xususiyatiga aylanmoqda. Bu jarayon o'quvchilarda faqat nazariy bilim emas, balki hayotiy ko'nikmalar, muloqot madaniyati va ijodiy faoliyatni rivojlantirishga xizmat qilmoqda.

Ona tili bo'yicha DTSlarni bosqichma-bosqich o'rganish o'quvchi shaxsini har tomonlama kamol toptirishga yo'naltirilgan bo'lib, ularning savodxonligi, tilga bo'lgan e'tibori, nutqiy madaniyati va ijodiy tafakkurini rivojlantirishda asosiy mezon hisoblanadi.

Xulosa qilib aytganda, ta'lim bosqichlarini ona tili fani bo'yicha Davlat ta'lim standartlari asosida o'rganish mazkur fan samaradorligini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. DTS o'quvchilarning bilim, ko'nikma va malakalarini bosqichma-bosqich shakllantirish, ularda tilga, nutqiy faoliyatga va milliy qadriyatlarga ijobiy munosabatni kuchaytirishga xizmat qiladi. Boshlang'ich sinflarda savodxonlik, nutqiy malaka va elementar tilshunoslik tushunchalari shakllantirilsa, o'rta bosqichlarda grammatik bilimlar tizimli ravishda kengaytiriladi, yuqori sinflarda esa ilmiy-nazariy asosda til hodisalari chuqur o'rganiladi. Bu jarayon o'quvchilarda mustaqil fikrlash, aniq va ravon nutq tuzish, ilmiy hamda amaliy faoliyatda ona tilidan samarali foydalanish ko'nikmalarini rivojlantirishga zamin yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Rasulov R., Jo'rayev M. Ona tili o'qitish metodikasi. – Toshkent: O'qituvchi, 2018. – 240 b.
2. Qodirova F. Davlat ta'lim standartlari va ona tili ta'limi. – Toshkent: Fan, 2019. – 180 b.
3. Karimova S. Ona tili darslarida innovatsion yondashuvlar. – Toshkent: Turon-Iqbol, 2020. – 210 b.
4. Mavlonova R. Pedagogika asoslari va ta'lim jarayonida DTSning ahamiyati. – Toshkent: Ilm Ziyo, 2017. – 195 b.
5. Saidova D. Ona tili va adabiyot o'qitish metodlari. – Toshkent: Ma'naviyat, 2016. – 175 b.
6. O'zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi qarori. Umumiy o'rta ta'limning davlat ta'lim standartlari. – Toshkent, 2021. – 65 b.